

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Исмоилов Диёрбек Сирожиддин ўғли

Ферганский Политехнический институт

E-mail: @diorismailov5@gmail.com

Умаров Абдулхамид Кахрамонович

Ферганский Политехнический институт

E-mail: umarovs015@gmail.com

Аннотация: Статья исследует важность конкуренции в контексте повышения конкурентоспособности национальной экономики Узбекистана. Она освещает роль конкуренции как стимула для инноваций, эффективного использования ресурсов и улучшения качества продукции и услуг. Авторы анализируют границы конкуренции, подчеркивая необходимость баланса между стимулированием конкуренции и предотвращением нежелательных последствий, таких как монополизация рынка. В статье также рассматриваются меры по содействию развитию конкурентоспособности, включая поддержку малого и среднего бизнеса, создание благоприятного инвестиционного климата и разработку инновационных технологий. Особое внимание уделяется адаптации механизмов государственного регулирования с учетом конкурентных вызовов, а также разработке стратегий с участием государства, бизнеса и общественности для содействия конкурентоспособности. В заключение, статья выделяет значимость сбалансированного подхода к регулированию конкуренции для обеспечения устойчивого и долгосрочного экономического роста Узбекистана.

Ключевые слова: Конкуренция, предприятие, планирование, технология, стратегия, процветание, финансы, экономика.

PROBLEMS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY OF UZBEKISTAN

Ismoilov Diyorbek Sirojiddin ugli

Fergana Polytechnic Institute

Umarov Abdulhamid Qaxramonovich

Fergana Polytechnic Institute

Abstract: The article explores the importance of competition in the context of improving the competitiveness of Uzbekistan's national economy. It highlights the

role of competition as an incentive for innovation, efficient use of resources and improved quality of products and services. The authors analyse the limits of competition, stressing the need for a balance between promoting competition and preventing undesirable effects such as market monopolisation. The article also discusses measures to promote competitiveness, including support for SMEs, creation of a favourable investment climate and development of innovative technologies. Particular attention is paid to adapting government regulatory mechanisms to meet competitive challenges, and to developing strategies involving government, business and the public to promote competitiveness. The article concludes by highlighting the importance of a balanced approach to competition regulation for sustainable and long-term economic growth in Uzbekistan.

Key words: Competition, enterprise, planning, technology, strategy, prosperity, finance, economy.

Введение

В настоящее время влияние глобализации и процессов интеграции обуславливает необходимость национальной экономики адаптироваться к тенденциям и вызовам всех уровней, которые влияют на ее развитие. Выбор стратегии модернизации обусловлен текущими условиями экономического роста Узбекистана, при сохранении макроэкономической стабильности и готовности национальной экономики к модернизации [1-20]. Формирование оптимальной структуры экономики и выявление эффективных механизмов экономического развития, соответствующих требованиям масштабной модернизации, требует глубокого анализа пройденных этапов реформирования всех аспектов социально-экономической жизни страны за период независимости. Конкуренция на мировом рынке играет решающую роль в развитии инноваций, эффективности и производительности, которые необходимы для повышения конкурентоспособности национальной экономики. Конкуренция является катализатором роста, побуждая предприятия адаптировать свои продукты, услуги и методы работы для удовлетворения растущих потребностей потребителей и превосходства конкурентов. Однако, хотя конкуренция может быть мощной силой экономического роста, существуют пределы ее эффективности в решении системных проблем и обеспечении устойчивого развития.

Основная часть

Конкуренция является мощной движущей силой экономической конкурентоспособности, крайне важно признать ее пределы и дополнить ее эффективным регулированием, государственной политикой и стратегическими мерами для решения системных проблем и содействия устойчивому развитию.

Баланс между преимуществами конкуренции и необходимостью социального благополучия, экологической устойчивости и долгосрочного процветания имеет решающее значение для построения сильной и инклюзивной национальной экономики в условиях растущей глобализации. Экономическая деятельность постоянно меняется и меняется, поскольку ее конечный продукт, конечный продукт, должен удовлетворять новые, возникающие и развивающиеся потребности, проявляющиеся как рыночный спрос, возникающий из разнообразной и меняющейся потребительской базы [21-41]. Этот принцип стал основой промышленного развития, которое повысило уровень производства и увеличило потребление, увеличило потребление ресурсов, отходов и загрязнений. Когда мы пытаемся поместить конкуренцию в эти рамки, она проявляется как своего рода инерция, которая создает ощущение благополучия и страсти и мотивирует нас создавать что-то интересное и полезное для всех, используя возобновляемые, многократно и возобновляемые ресурсы.

Конкурентоспособность — это концепция, связанная с организационной и национальной конкурентоспособностью, которая проявляется во всех аспектах человеческой жизни на микроуровне, личной, социальной и профессиональной жизни, а также на макроуровне, что оказывает долгосрочное влияние на глобальную конкурентоспособность [42-54]. Все экономические субъекты рассматривают конкурентоспособность как проблему, поскольку она является важным условием эффективности и дифференциации на данном рынке, будь то местный, национальный или международный [22-28].

Разумеется, необходимость модернизации и диверсификации экономики напрямую связана с конечными целями реализуемых в нашей стране экономических реформ, изменением условий макро- и микрокредитования хозяйственной деятельности предприятий. В то же время влияние усиления конкуренции на международном рынке невозможно переоценить. Предприятия страны вынуждены приобретать многие ресурсы и услуги на монополистических рынках и продавать свою продукцию на конкурентных международных или внутренних рынках. Это отрицательно сказывается на финансовых возможностях технологической модернизации. Конкурентоспособность национальной экономики может обеспечить ее оптимальную интеграцию в мировую экономику.

Управление процессами модернизации ведущих отраслей экономики является одной из составляющих системы управления хозяйствующими субъектами, это планирование и реализация модернизации всех этапов производства и обслуживания, технического и технологического обновления, направленное на качественные изменения в производстве. процесс и

социальная среда. С этой точки зрения все меры, реализуемые в этом направлении в нашей стране, по сути являются инновационными. Они основаны на передовых методиках и технологиях, охватывающих экономические, производственные и сбытовые возможности предприятий. Стимулирование модернизационных процессов предполагает гармонизацию технической и инвестиционной политики любого предприятия. Целью предприятия также является выпуск новых видов продукции и расширение ее ассортимента [34-38].

Конкурентоспособность является важной движущей силой развития и совершенствования организационной деятельности при исследовании тем, связанных с показателями национальной экономики, как на макроэкономическом уровне анализа, так и при проведении исследований на микроэкономическом уровне, особенно при рассмотрении отдельных компаний. Для отдельного микроэкономического субъекта быть конкурентоспособным означает увеличение продаж и создание или укрепление узнаваемости бренда, тем самым увеличивая прибыль и стремясь к устойчивому развитию в долгосрочной перспективе, но это также становится средством развития национальной экономики. Таким образом, необходимость тщательного и детального анализа конкурентоспособности и ее взаимосвязи с другими важными, определяющими и значимыми элементами, характерными для конкурентной экономической деятельности, находит отражение в исследованиях, проводимых как учеными, так и экспертами отрасли [18-30].

Роль конкуренции в повышении конкурентоспособности экономики:

1. Инновации и творчество. Конкуренция стимулирует инновации, побуждая фирмы разрабатывать новые технологии, продукты и процессы для получения конкурентных преимуществ. Это неустанное стремление стимулирует технологический прогресс и способствует развитию культуры творчества и предпринимательства.

2. Эффективность и производительность. Конкуренция заставляет фирмы работать эффективно, снижать затраты и повышать производительность, чтобы выжить и процветать на конкурентных рынках. Такое внимание к операционному совершенству приводит к увеличению экономической прибыли и общему процветанию.

3. Выгоды для потребителей. Конкуренция приносит пользу потребителям, предлагая широкий выбор, высококачественную продукцию и конкурентоспособные цены. Предприятия должны постоянно стремиться удовлетворять предпочтения потребителей и создавать ценность, которая приводит к улучшению продуктов и услуг для клиентов [36-40].

4. Динамика рынка. Конкуренция обеспечивает динамичные рыночные условия, в которых неэффективные фирмы устраняются, а ресурсы направляются на более эффективное использование. Этот процесс созидательного разрушения способствует экономической адаптации и росту.

Пределы конкуренции при решении экономических задач:

1. Концентрация рынка. Чрезмерная концентрация рынка и доминирование нескольких крупных фирм могут снизить конкуренцию, подавить инновации и ограничить выбор потребителей. Антимонопольное регулирование и политика конкуренции необходимы для предотвращения монополистической практики и обеспечения равных условий игры.

2. Внешние эффекты и общественные блага. Некоторые виды экономической деятельности порождают внешние эффекты, такие как загрязнение окружающей среды или перегруженность, которые не интернализуются рыночной конкуренцией. В таких случаях для устранения сбоя рынка может потребоваться вмешательство правительства посредством регулирования, стимулов или государственного обеспечения.

3. Долгосрочное планирование. Конкуренция часто благоприятствует краткосрочным выгодам и может привести к недостаточному инвестированию в долгосрочные проекты, исследования или инфраструктуру. Правительства могут сыграть роль в обеспечении стратегического направления, поощрении инвестиций в ключевые сектора и поддержке Целей устойчивого развития.

4. Социальное благосостояние. Чистая конкуренция не всегда может быть совместима с более широкими целями социального обеспечения, такими как равенство доходов, социальная сплоченность или экологическая устойчивость. Политические меры, такие как прогрессивное налогообложение, системы социальной защиты и экологические нормы, могут помочь решить эти социальные проблемы.

Стратегии повышения конкурентоспособности национальной экономики Узбекистана включают в себя несколько направлений, основанных на тщательном анализе и экспертном подходе в области экономики.

1. Разработка и внедрение государственных и региональных комплексных программ, направленных на развитие отраслей с высоким уровнем добавленной стоимости и создание новых рабочих мест. Особое внимание уделяется отраслям и секторам с коротким инвестиционным циклом.

2. Содействие развитию и расширению малого предпринимательства, включая развитие неформального сектора для стимулирования самозанятости.

3. Реализация программ локализации производства с целью ускорения приспособления промышленного производства к выпуску более современной и конкурентоспособной продукции.

4. Модернизация внутрихозяйственных механизмов сельского хозяйства и его межхозяйственных связей, с акцентом на переход к рыночным отношениям через развитие фермерства и дехканских хозяйств.

Эти стратегии экономической политики взаимосвязаны и направлены на стимулирование экономического роста и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Они основаны на изучении сравнительных преимуществ и их эффективной реализации, что существенно способствует улучшению позиций страны на мировых рынках.

В 2023 году внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 62,57 миллиарда долларов США, что представляет собой увеличение на 12 миллиардов долларов или на 23,8% по сравнению с предыдущим годом. Эти данные получены из Агентства статистики при президенте Узбекистана.

Экспорт без учета золота по стоимости вырос всего на 4,5%, достигнув 16,17 миллиарда долларов. Доля промышленных товаров в экспорте снизилась с 22,2% до 16,6%, а объем поставок сократился с 4,38 миллиарда до 4,06 миллиарда долларов (рис.1).

Рис.1. Анализ экспорта Республики Узбекистан в 2023 году.

Экспорт за год увеличился на 23,8%, достигнув отметки в 24,4 миллиарда долларов, а импорт — до 38,1 миллиарда долларов (+24%). Дефицит внешней торговли превысил 13,7 миллиарда долларов, что на 24,3% больше показателя 2022 года (-11,03 миллиарда долларов). Этот показатель был бы еще выше, если бы не рекордные объемы экспорта золота и положительный баланс по услугам.

В декабре Узбекистан не экспортировал золота, однако за 12 месяцев объем продаж этого драгметалла достиг рекордных 8,15 миллиарда долларов, что почти в два раза превышает показатель 2022 года. Доля поставок этого металла составила треть (33,4%) всего экспорта страны, в то время как в предыдущем году этот показатель составлял лишь 21,3%.

Проведенный анализ экспортных данных за последнее десятилетие свидетельствует о наличии сравнительных преимуществ Узбекистана в торговле с ближним зарубежьем (СНГ) по таким товарам, как продукция топливно-энергетического комплекса, сельскохозяйственная и промышленная продукция, продовольственные товары, сырье и полуфабрикаты текстильной промышленности, а также в экспорте легковых автомобилей. С другой стороны, сравнительные преимущества в торговле с остальным миром выражены в экспорте химической продукции, сырья (в том числе хлопкового волокна) и цветных металлов. Для укрепления сравнительных преимуществ правительство предпринимает шаги по наращиванию присутствия на межрегиональных и глобальных рынках.

Заключение

Выбор стратегии модернизации, изложенный в Стратегии развития Нового Узбекистана на период с 2022 по 2026 год⁴⁶, основан на существующих условиях экономического роста и стабильности в стране, что предопределяет готовность национальной экономики к модернизации. Среди приоритетных задач модернизации экономики наиболее актуальными являются: поэтапное осуществление технологической модернизации производства; создание благоприятных условий для инновационного развития различных секторов экономики и повышения их конкурентоспособности; выявление и активация "точек роста" для каждой территории и отрасли, определение потенциальных сегментов для создания развивающихся кластеров.

Осуществление полноценной технологической модернизации отраслей экономики, прежде всего в промышленности, должно быть направлено на захват сегментов растущих рынков, где присутствует высокая степень конкуренции. Разумным представляется модернизировать технологические

⁴⁶О стратегии развития нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60. Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082, 18.03.2022 г., № 06/22/89/0227; 10.02.2023 г., № 06/23/21/0085; 03.01.2024 г., № 06/24/221/0003

процессы в тех отраслях производства, которые обладают сравнительными преимуществами в конкурентной борьбе как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Таким образом, повышение конкурентоспособности экономики страны становится основным стимулом для модернизации при формировании стратегии дальнейшего экономического роста.

Список использованной литературы:

1. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
2. Ilyosov, A. A. (2020). Koronavirus pandemiyasining jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'siri: muammo va takliflar. Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar” mavzusida respublika miqyosida onlayn, ilmiy masofaviy konferentsiya materiallari.
3. Ilyosov, A.A., et al. (2022). Sanoat mahsulotlari eksportining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish (Farg'ona viloyati sanoat tarmog'i misolida): monografiya. Kurpayanidi K. I., Ilyosov A.A.; M. A. Ikramov tahrir ostida, Farg'ona politexnika instituti. AL-FERGANUS, 2022, p.184. ISBN 978-9943-7707-5-1
4. Ilyosov, A. A. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 113-117. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>
5. Kurpayanidi, K. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *Ekonomika I sositium*, 9 (100).
6. Kurpayanidi, K. (2023). Features of in-company training of company employees in the conditions of transformation. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(1), 270-275.
7. Kurpayanidi, K. I. (2021). Analysis of scientific and theoretical ideas about entrepreneurship. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 50-59.
8. Kurpayanidi, K. I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022. – 280 p. URL:
9. Kurpayanidi, K. I. (2022). On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation. *Nazariy Va Amaliy Tadqiqotlar Xalqaro Jurnali*, 2(3), 7-23.

10. Kurpayanidi, K. I. (2022). Scenarios of investment and innovation policy in the light of institutional transformation. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (108), 1-11. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.04.108.1>
11. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). ISJ Theoretical & Applied Science, 9(113), 11-20.
12. Kurpayanidi, K. I. (2023). Analysing the functioning of enterprise management in the context of institutional reforms. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 10. 581-585. ISSN: 2992-8982. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10190057>
13. Kurpayanidi, K. I. (2023). Economic transformation through institutional reforms: analysing challenges and perspectives of enterprise management. Xorazm Ma'mun Akademiyasi Axborotnomasi - Вестник Хорезмской академии Маъмуна. Xiva, 10-2 (107). 32-36 bb. ISSN 2091-573 X. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049468>
14. Kurpayanidi, K. I. (2023). Entrepreneurship in the context of institutional transformation of the economy. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022. – 220 p. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7488914>
15. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and competitiveness: Modelling future economic growth through the national innovation system of Uzbekistan. E3S Web Conf. Volume 460, 2023. International Scientific Conference on Biotechnology and Food Technology (BFT-2023). Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346003013>
16. Kurpayanidi, K. I. (2023). Innovation and innovation activity: key aspects of economic transformation. Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. 3 (23). 12-20ю ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049446>
17. Kurpayanidi, K. I. (2023). Retrospective analysis of innovative activity of business entities in the conditions of transformation. E3S Web of Conf. Volume 402. eISSN: 2267-1242. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340213015>
18. Kurpayanidi, K. I. (2023). The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions. Monograph. Farg'ona: Al-Ferganus, 2023. – 200 p. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7913100>
19. Kurpayanidi, K. I. (2023). The role of innovation and innovative activities in the conditions of economic transformation: analysis of theoretical aspects. Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar. 2 (22). Aprel-Iyun. 14-20. ISSN 2181-0567. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8141649>
20. Kurpayanidi, K. I. (2023). Интеграция инновационной деятельности и ИКТ как источник трансформации. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(2), 45-55.

21. Kurpayanidi, K. I. (2024). Institutional aspects and risks in the digital economy: ways to reduce uncertainty for economic agents. Qo‘qon universiteti xabarnomasi (“Вестник Кокандского университета – Kokand University Herald”) ilmiy-elektron jurnali. №9(8), 21-25 bb. ISSN 2181-1695. Doi: <https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827>
22. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: Monograph. Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022, 270 p. ISBN 978-9943-8579-2-6.
23. Mamurov, D. E. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry. Monograph. Al-Ferganus.
24. Mamurov, D.E. (2022). Management of innovative activity of business entities in industry: Monograph, Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>
25. Margianti, E.S., et al. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation. Monograph. Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia. ISBN: 978- 602-0764-47-4
26. Muminova, E.A., et al. (2022). Osnovy ekonomicheskikh znaniy. Uchebnik. Dlya neekonomicheskikh napravleniy bakalavriata vyisshih obrazovatelnyih uchrejdeniy. (p.528). Fergana: AL-FERGANUS. ISBN 978-9943-8579-3-3.
27. Nabieva, N. M., & ets (2023). Проблемы и решения низкой эффективности малых субъектов предпринимательства. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(4), 71-75.
28. Tsoy, D., Godinic, D., & Tong, Q. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. Sustainability 2022, 14, 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su1412719219>
29. Urmonov, A. A., & Muxammadjonov, J. X. O. G. L. (2023). Анализ ипотечных программ в банковских учреждениях Республики Узбекистан. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(4), 76-83.
30. Абдуллаев, А., & Курпаяниди, К. (2020). Рақамли иқтисодиётда бизнес юритиш хусусиятлари. Farg'ona davlat universiteti, (3), 39-43.
31. Исмоилжонов, В. (2023). Развития цифровой экономики и его взаимосвязь с ростом конкурентоспособности регионов. 2023: Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar Nashrlar, 293-295. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/424>
32. Курпаяниди К.И. (2023). Развивая микроэкономический анализ: методология изучения институциональной среды малых предприятий.

Экономика и предпринимательство – Journal of Economy and entrepreneurship. Moskva, 9 (158). 947-956. Doi: <https://doi.org/10.34925/EIP.2023.158.09.182>

33. Курпаяниди, К. И., & Илёсов, А. А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)// Монография. Al-Ferganus, 2022. ISBN 978-9943-7707-5-1. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

34. Курпаяниди, К. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. Общество и инновации, 2(4/S), 201-212.

35. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная Среда Предпринимательского Сектора Экономики. Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami., 75-78.

36. Курпаяниди, К. (2023). Институциональная среда предпринимательского сектора экономики. " Milliy iqtisodiyotni isloh qilish va barqaror rivojlantirish istiqbollari" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to ‘plami., 75-78.

37. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(4), 21-34.

38. Курпаяниди, К. (2024). Классификация институциональных факторов, определяющих предпринимательскую активность в Узбекистане. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 1, 490-496. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/download/850/855>

39. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики (pp. 126-133).

40. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики (pp. 126-133).

41. Курпаяниди, К. И. (2021). Научно-теоретические вопросы развития предпринимательства. Бюллетень науки и практики, 7(6), 345-352.

42. Курпаяниди, К. И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. Бюллетень науки и практики, 7(9), 425-444.

43. Курпаяниди, К. И. (2022). К вопросам методологических подходов исследования институциональной среды малого предпринимательства. Бюллетень науки и практики, 8(9), 442-460.
44. Курпаяниди, К. И. (2022). Проблемы активизации инновационных процессов в условиях цифровой трансформации экономики. Экономика и социум, (9 (100)), 428-434.
45. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. Экономика и бизнес: теория и практика, (3-1), 186-188.
46. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. Экономика и бизнес: теория и практика, (9), 120-123.
47. Курпаяниди, К. И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. Экономика и бизнес: теория и практика, (9), 120-123.
48. Курпаяниди, К. И. (2023). Анализ и теоретические аспекты непрерывного образования в республике Узбекистан. Science and innovation, 2(Special Issue 14), 823-829.
49. Курпаяниди, К. И. (2023). Преодоление информационных недостатков и институциональных ограничений в цифровой экономике. Iqtisodiyot Va ta’lim, 28(5).
50. Курпаяниди, К. И. (2023). Развитие цифровой экономики: преодоление институциональных ограничений и раскрытие информационной асимметрии. Бюллетень науки и практики, 9(10), 202-216.
51. Курпаяниди, К. И. (2023). Сценарии развития экономики Узбекистана в условиях нестабильности. Экономика Центральной Азии, 7(1), 63-80.
52. Курпаяниди, К.И. (2024). Экономическая теория: практикум. Учебник. Farg‘ona, SUNRISE-PRO, 2024. — 600 с.
53. Михайлов, А. Б., & Мамаджанов, Ш. М. (2024). Цифровая трансформация управления человеческим капиталом: стратегические модели на промышленных площадках. Бухарский инженерно-технологический институт Конференция: инновационные решения в промышленной инженерии, Бухара.
54. Михайлов, А., & ets. (2024). Оценка корпоративной социальной ответственности: проблемы и анализ. Interpretation and Researches. извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1861>